

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIIGI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnodbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBIIY ISH HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR..	96

Анварбек Муродович Омонов,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Миллий археология маркази
E-mail: anvarbekomonov1991@gmail.com

ОХАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР

For citation: Anvarbek M. Omonov. ABOUT THE STONE INDUSTRY OF THE EARLY PALEOLITHIC MONUMENTS OF THE AKHANGARAN VALLEY. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.79-88

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726494>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Охангарон водийсидаги Кўлбулок, Қизилолма 2, Тошсой ва Жарсой 2 каби илк палеолит даври ёдгорликларининг тип-варақалари ҳамда технокомплексларида мавжуд бўлган белгиловчи тош буюмлар талқини келтириб ўтилади. Нашр қилинган материалларга асосланиб, ушбу ёдгорликларнинг умумлашган тип-варақларини ёритишга ҳаракат қилинди ва бунда асосий эътибор тўпламлардаги белгиловчи, яъни маданий хусусиятлар ҳақида маълумотлар берадиган тош буюмларга қаратилади.

Калит сўзлар: Ашел, микок, Қизилолма 2, Жарсой 2, Тошсой, Кўлбулок, тош индустрия, пластина, учиринди, ўзак, ретуш, чоппер, бифас, кливер.

Анварбек Муродович Омонов,
доктор философии по исторических наук (PhD)
Национальный археологический центр
E-mail: anvarbekomonov1991@gmail.com

О КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ РАННЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ АХАНГАРАНСКОЙ ДОЛИНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена интерпретация определяющих каменных изделий и тип-листы в технокомплексе таких раннепалеолитических памятников в долине Ахангарана как: Кульбулак, Кызылалма 2, Ташсай и Жарсай 2. На основе опубликованных материалов предпринята попытка выяснения преемственности тип-листов этих памятников, акцентируя внимание на каменные артефакты в комплексах, представляющие информацию об определяющих, т.е. культурных характеристиках.

Ключевые слова: Ашел, микок, Кызылалма 2, Жарсай 2, Ташсай, Кулбулак, каменная индустрия, пластина, отщеп, нуклеус, ретуш, чоппер, бифас, кливер.

Anvarbek M. Omonov,
Doctor of Philosophy in historical sciences (PhD)
National Archaeological Center
E-mail: anvarbekomonov1991@gmail.com

ABOUT THE STONE INDUSTRY OF THE EARLY PALEOLITHIC MONUMENTS OF THE AKHANGARAN VALLEY

ABSTRACT

This article presents the interpretation of the defining stone artefacts and type-sheets in the technocomplex of such Early Paleolithic monuments in the Akhangaran valley as Kulbulak, Kyzylalma 2, Tashsay and Jarsay. Based on published materials, an attempt was made to clarify the continuity of the type-sheets of these monuments, on stone artifacts in the complexes that provide information about the defining ones, i.e. cultural characteristics.

Index Terms: Acheul, mikok, Kyzylalma 2, Jarsay 2, Tashsay, Kulbulak, stone industry, blade, point, core, retouch, chopper, biface, cleaver.

Долзарблиги:

Дунё миқёсида рўй бераётган глобаллашув жараёнлари халқаро маданий алоқалар ривожига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда амалга оширилаётган туб ислохотлар республикада илм-фан, хусусан, тарих фанининг барқарор ривожланишини таъминлаш ва долзарб илмий тадқиқотларни ташкил этишга имкон бермоқда. Халқаро ташкилотлар, хусусан, ЮНЕСКО томонидан ишлаб чиқилган стратегик дастурларда маданий меросни сақлаш, цивилизация намуналарини ўрганиш каби лойиҳаларнинг амалга оширилиши муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу эса ўз навбатида, халқаро ҳамкорликнинг чуқурлашувига ва янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга кўмак беради. Мазкур жараёнда археологик тадқиқотлар давомида тўпланган натижалардан фойдаланиш миллий ва умумбашарий кадрятлар ривожига замин яратмоқда. Хусусан, башарият тарихини ўрганиш ва ёритишда Ўрта Осиёда аниқланган илк палеолит даврига оид ёдгорликларнинг муҳим ўрин тутишини алоҳида қайд этишимиз жоиз.

Минтақанинг антропоген ўзлаштирилиши қарийб бир миллион йиллик тарихни ўз ичига олади, бунда ўтган асрнинг 60-70 йилларида аниқланиб, ўрганилган Оҳангарон водийсидаги қатор илк палеолит даврига оид макон-манзилгоҳлар, топилмажой ва устахоналарнинг ўрни муҳим аҳамият касб этади. Ушбу ҳудуддаги Кўлбулоқ (қўйи қатламлари), Қизилолма 2, Тошсой ва Жарсой 2 каби илк палеолит даври технокомплексларидан қазиб олинган материалларнинг (органик қолдиқлар, тош буюмлар ва хк.) таҳлили ёдгорликларнинг маданий-даврий хусусиятлари борасидаги илмий хулосаларга келинишига асос бўлиб, Ватанимизнинг энг қадимги давр тарихини янги маълумотлар билан бойтишга хизмат қилади. Шу сабали мазкур ёдгорликларнинг тош индустрияларини қайтадан, синчиклаб ўрганиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Методлар:

Мавзуга оид маълумотларни таҳлил қилишда тарихий-қиёсий, шунингдек археология соҳасидаги морфологик, техник-типологик усуллардан фойдаланиб, мавжуд манбаларга объектив ёндашиш орқали Оҳангарон водийсидаги илк палеолит даври технокомплексларининг тош индустрияси илмий ўрганилди.

Тадқиқот натижалари:

Ўрта Осиёда илк палеолит даври қадимги маданиятининг вужудга келишида Оҳангарон водийси муҳим ўрин тутди. Қарийб ярим миллионлик башарият тарихига эга ушбу ҳудудларда палеолит даврининг барча босқичларига (илк, ўрта ва сўнгги) оид бир қатор қадимги макон-манзилгоҳлар, топилмажой ва тошга ишлов бериш устахоналари аниқланган. Илк палеолит даврига оид технокомплекслардан Кўлбулоқ (қўйи қатламлари), Тошсой, Жарсой 2 ва Қизилолма 2 каби ёдгорликларни мисол қилишимиз мумкин. Булар орасида Кўлбулоқ таянч ёдгорликлардан бири бўлиб, топилмажой Чотқол тоғ тизмаси ён

бағрида, Ангрэн дарёсининг ўнг қирғоғида, Облиқ қишлоғидан 5 км шимоли-ғарбда жойлашган **(1-расм)**. Кўлбулоқ 1962 йилда О.М. Ростовцев томонидан аниқланган, М.Р. Қосимов томонидан эса (1962-1990 йиллар мобайнида) ўрганилган. Мазкур даврда амалга оширилган тадқиқот натижалари қатор илмий мақолаларда ҳамда М.Р. Қосимовнинг докторлик диссертациясида ўз аксини топган (Касымов, 1967, 1972а, 1972б, 1972в, 1990а, 1990б; Касымов, Годин, 1984).

М.Р. Қосимов томонидан Кўлбулоқда олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар натижасида 600 м² майдон очиб ўрганилган ва бу ердаги №3 шурфдан ашел (22 та қатлам), мусте (24 та қатлам) ҳамда сўнгги палеолит даврига оид (3 та қатлам) 49 та маданий қатламлар аниқланган бўлиб, улардан кўплаб тишсимон, ўйиб-кертиб ишланган, қирғичлар ҳамда тейяк типигаги тош қуроллар топилган ва унинг Ўрта Осиёда ўхшаши йўқ маданиятга хос деб талқил қилинган (Касымов, 1990а). М.Р. Қосимовнинг фикрига кўра, Кўлбулоқ маконининг моҳияти, унинг ашел, мусте ва сўнгги палеолит даврига мансуб кўп қатламлигидадир. Шунингдек, бу қатламлар устма-уст жойлашиб, бир-бирини узлуксиз давом эттиради, яъни палеолитнинг ашел давридан мусте босқичига ва ўз навбатида, мустедан сўнгги палеолит даврига ўтиш жараёнлари ёдгорликда ўз аксини топади: «шу маънода Кўлбулоқ бир томондан, Олд Осиё ва Кавказ, иккинчи томондан, Олтой, Сибир, Мўғулистон, Ҳиндистон ва Покистон ҳудудларини ўрганишда ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Ҳозирда Ўрта Осиёда ягона бўлган, палеолит даврининг барча босқичларини ўзида акс эттирган ва яхши стратиграфиялашган кўп қатламли Кўлбулоқ макони ушбу ҳудудларнинг энг қадимги тарихини ўрганишда катта аҳамият касб этади...» (Касымов, Годин, 1984; Касымов и др., 1992).

Ёдгорликдан минглаб тош буюмлар, палеофауна ва палеофлора (хайвонот ва ўсимлик дунёси) қолдиқлари қазиб олинган. Кўлбулоқнинг илк палеолит даврига оид куйи қатламлари 9 м.кв. жойда очилган бўлиб, 17,2 -12,9 метр чуқурликда жойлашган (Касымов, Годин, 1984). Ушбу қатламлардан тош буюмлар билан бирга кўплаб хайвон суяк қолдиқлари топилган. Тош индустрияда кўл чуқморлари (бифас), галкали қуроллар (чоппер ва чоппинглар), тош болталар (кливер), ўйиб-кертиб ишланган қуроллар, тишсимон ретушли қуроллар, қирғичлар, баргсимон пайконлар каби примитив ва архаик қуроллар мавжуд бўлган.

Таъкидлаш жоизки, ўтган асрнинг 80 йилларида Кулбўлоқда комплекс (археологик, геологик, палеогеографик, литологик, палинологик, тупроқшунослик соҳалари билан бирга) тадқиқотлар олиб борилган, шу сабабли плейстоцен даври ётқизикларини ўрганишда палеомагнит усулидан фойдаланилган. Геолог олим, Х.Туйчиев томонидан Кўлбулоқнинг ашелга оид 31-маданий қатлам остидаги ётқизиклари (палеомагнит усули билан) 700 минг йиллар билан саналанган (Касымов, Годин, 1984). Тош индустриянинг морфологик ва типологик таҳлили уни ашел маданиятига оидлигини, аналогияси эса Озарбайжондаги Чақмоқли ва Яқин Шарқдаги Латамна каби илк палеолит даври технокомплекслари материалларига яқинлигини кўрсатди.

Кўлбулоқ топилмажойи яхши ўрганилганлигига қарамасдан, унинг стратиграфияси, даври, куйи (илк) палеолитга оид ётқизиклари ва тош буюмлари хусусида бахсли мунозаралар мавжуд.

Ёдгорликнинг М.Р. Қосимов томонидан қазиб олинган илк палеолит даврига оид тош индустрияси номаълум сабабларга кўра йўқолган. Бироқ мутахассисларнинг (В.А. Ранов, Н.К. Анисюткин, Ў.И. Исломов, Б.Қ. Сайфуллаев ва Н.О. Хушвақов) таъкидлашича, ушбу коллекцияда микок типигаги илк палеолитга хос бифаслар серияси мавжуд бўлган (35 дона).

Ўзбекистон-Россия халқаро экспедициясининг Кўлбулоқда олиб борган тадқиқотлари натижаларига кўра, бу ерда илк плейстоценга хос бўлган маданий қатламлар ва қолдиқларнинг учрамаслиги қайд этилган. Аммо, археологик материаллар бунинг аксини кўрсатади. Балким, Кўлбулоқда ҳақиқатда илк плейстоцен даври ётқизиклари учрасада, аралаш характерга эга бўлиши мумкин, бироқ унинг куйи қатламларида илк палеолитни характерлайдиган комплексларнинг мавжудлиги шубҳасиз.

Кўлбулоқнинг илк палеолитга оид ётқизиқларида кремнийлашган оҳактош, яшма жинсларидан ишланган галкали қуроллардан чоппер ҳамда чоппинглар мавжуд. Ёдгорликнинг илк палеолитга оид тош индустриясида леваллуа техникаси учрамайди.

М.Р. Қосимов томонидан Кўлбулоқнинг илк палеолитга оид деб топилган қатламларидан жами 1455 дона тош буюм типологик таҳлилдан ўтказилган (Қасимов, Годин, 1984; Қасимов, 1990а, 1990б). Улардан 578 таси бирламчи ишлов берилган тош буюмлардир (**1-жадвал**). Ушбу буюмлар орасида нуклеуслар талайгина (46,9 %). Ўзақлар орасида шакл берадиганлари 57 дона бўлиб, шундан гардишсимонлар – 43 дона ва бир-икки зарб майдонли нуклеуслар – 14 донани ташкил қилади. Қолганлари атипик ва нуклеус бўлаклари ҳисобланади. Тўпламнинг бирламчи ишлов берилган тош буюмлари орасида учириндилар катта ўрин эгаллайди (53, 1 %).

1-жадвал. Кўлбулоқ ёдгорлиги бирламчи ишлов берилган тош буюмларининг тип-варақаси (М.Р. Қосимов бўйича).

Тип	Жами	%
Ўзақлар:	271	46,9
<i>Гардишсимон</i>	43	7,4
<i>Бир зарб майдонли</i>	9	1,5
<i>Икки зарб майдонли</i>	5	0,9
<i>Атипик</i>	62	10,7
<i>Ўзаксимон бўлақлар</i>	152	26,3
Учириндилар	307	53,1
Жами:	578	100

Кўлбулоқнинг илк палеолитга оид тош қуроллари 877 донани ташкил қилиб, улар ёдгорликнинг юқорисидаги кремний конларидан ва Охангарон дарёси ўзанидан йиғилган бошқа галкали жинслардан ишлов берилган. Ёдгорликнинг тош қуроллари орасида асосий ўринни ўйиб-кертиб ишланган ва тишсимон характердаги элементлар эгаллайди (30 % га яқин). Улар қаторига тейяк типдаги қирғичлар, қирғичсимон-тишсимон қуроллар, ўйиб-кертиб ишланган қуроллар, ўйиб-кертган қирғичсимон қуроллар, тишсимон қуроллар киритилган (**2-жадвал**).

Тип-варақадан кўриниб турибдики, Кўлбулоқнинг қуйи қатламларидан олинган илк палеолитга оид тош буюмларнинг катта қисмини тишсимон-тейяк типдаги артефактлар ташкил қилади. Аммо тишсимон элементлар ҳақида гапирганда, Кўлбулоқ топилмажойи тош буюмларининг пролювиал-селли келиб чиқиш характерини ҳам назардан қочирмаслик керак.

Кўлбулоқнинг коллекциясида тишсимон элементлардан ташқари айрим кинсон типдаги тиғларнинг топилиши унинг индустриясини Евроосиёнинг тишсимон-тейяк типдаги комплекслари билан яқинлаштиради.

Селунгур макони коллекциясида бўлгани каби, Кўлбулоқнинг илк палеолитга оид комплексида ҳам бифаслар, кливерлар ва галкали қуроллар биргаликда учрайди.

Кўлбулоқнинг илк палеолитга оид тўпламининг асосий хусусиятларидан бири унда турли-туман қирғичлар фоизининг юқорилигидадир (40 % дан зиёд). Улар орасида кўндалангига ишланган қирғичлар катта ўрин эгаллайди.

2-жадвал. Кўлбулоқ ёдгорлиги тош қуролларининг тип-варақаси (М.Р. Қосимов бўйича).

Тип	Сони	%
Бифас	6	0,7
Дротик (бифассимон қурол)	4	0,4
Тош болта	6	0,7
Чоппер	15	1,7
Кўндаланг қирғичлар	151	17,2

“Кўлбўлоқ тип”даги қирғичлар	19	2,1
Ёнлама қирғичлар	27	3,1
Кўп тигли қирғичлар	111	12,6
Бир тигли қирғичлар	47	5,3
Конвергент қирғич-қирғиччалар	2	0,2
Конвергент қирғичлар	4	0,4
Тейяк типдаги қирғич-қирғичлар	7	0,8
Қирғичсимон-тишсимон қуроллар	85	9,7
Уйиб-кертиб ишланган қуроллар	52	6
Уйиб-кертилган –қирғичсимон қуроллар	41	4,7
Тешгичсимон қуроллар	8	0,9
Тишсимон қуроллар	57	6,5
Қирғувчи-кесгувчи қуроллар	26	2,9
Йўнилғи учида шакллантирилган қирғичча	27	3
Ретушланган учириндилар	182	20,7
Жами	877	100

Жадвалдан кўриниб турибдики, Кўлбулоқнинг илк палеолитга оид тўпламида кам сонли қирғувчи-кесгувчи қуроллар, қирғиччалар, кесгичлар ҳамда ретушланган учириндилар ҳам учрайди. Шунингдек М.Р. Қосимовнинг типологик тадқиқотларида ушбу коллекцияда композит қуроллар ҳам катта ўрин тутаяди (Қасымов, Годин, 1984; Қасымов, 1990а, 1990б).

Шуни алоҳида қайд этишимиз жоизки, Кўлбулоқнинг илк палеолитга оид коллекциясида микок типдаги қўпол ва атипик бифасларнинг серияси учраган ва улар 1995 йилда В.А. Ранов томонидан (Н.К. Анисюткин иштирокида) қизиқ олинган бўлсада, чоп этилмаган қилиб қолган. Афсуски, ушбу коллекция кейинги йилларда йўқолган.

Юқорида таъкидланганлардан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, Кўлбулоқнинг қуйи қатламлари материаллари транспортировкага учраган, бироқ бундай аралашув турли даврларда содир бўлган. Бу ҳақда ушбу коллекциядаги асосан илк палеолитни характерловчи ҳамда айрим ўрта ва сўнгги палеолитга хос тош буюмларнинг Кўлбулоқнинг илк палеолитга оид деб топилган қатламларида учраши ҳам гувоҳлик беради. Масалан, нашрларга кўра Кўлбулоқнинг 28-қатламидан пичоқсимон пластиналар олишга мўлжалланган призматик нуклеус ва бифасиал ишланган баргсимон тигларнинг топилиши шундан далолат беради. Микок-тейяк типдаги бифаслар сериясидаги айрим буюмлар эса М.Р. Қосимовнинг мақолаларида ҳам акс этган (Қасымов и др., 1992).

Қизиллма 2. Кўлбулоқдан 1,5 км юқорида палеолит даврининг қизиқарли тошга ишлов бериш устахонаси мавжуд. Қизиллма 2 ёдгорлиги кремний конлари устида, денгиз сатҳидан 1200 м баландликда (координатлари: кенглик - 41°00'45.65"С, узунлик - 69°59'48.85" В) жойлашган бўлиб, М.Р. Қосимов томонидан топилган ва ўрта палеолит даврига оид тошга ишлов бериш устахонаси, деб талқин қилинган (Қасымов 1967, 1972в). 1994-1995 йилларда Кўлбулоқ ва унинг атрофидаги тадқиқотлар Ўзбекистон-Россия халқаро археологик экспедицияси томонидан олиб борилган (Исламов, Анисюткин, Крахмаль, 1994; Исламов, Крахмаль, Анисюткин, 1995; Анисюткин и др., 1995а, 1995б, 1996). Мазкур экспедицияга ЎзР ФА академиги Ў.И. Исламов, ҳамда РФА ММТИ профессори Н.К. Анисюткинлар раҳбарлик қилишган, қазилмаларда тадқиқотчилардан Б.Қ. Сайфуллаев ва Н.О. Хушвақовлар иштирок этишган. 1994-1995 йилларда Ўзбекистон-Россия халқаро экспедицияси бу ердан неоген қатлами устида ётган 20 см лик маданий қатламни аниқлади (Исламов, Анисюткин, Крахмаль, 1994; Анисюткин, Исламов, Крахмаль, Сайфуллаев, Хушвақов, 1995а).

Ушбу маданий қатламдан жами 300 га яқин тош буюмлар йиғиб олинган (Анисюткин, Исламов, Крахмаль, Сайфуллаев, Хушвақов, 1995а). Шундан нуклеуслар 31 дона, йўнилғилар 140 дона, ҳамда иккиламчи ишлов берилган тош буюмлар (қуроллар) 88 донани

ташкил этади. Ёдгорлик тош буюмлари асосан сифати пастроқ чақмоқтошдан (92%), қолганлари эса яшма, халцедон ва галка каби хомашёлардан ишланган.

3-жадвал. Қизилолма 2 ёдгорлиги бирламчи ишлов берилган тош буюмларининг тип-варақаси (Н.К. Анисюткин бўйича).

Тип	Сони	%
Ўзақлар:	31	18,1
Гардишсимон	8	4,6
Бир зарб майдонли	5	3
Икки зарб майдонли	1	0,6
Кўп зарб майдонли	7	4,1
Атипик	10	5,8
Йўнилғилар:	140	81,9
Учириндилар	138	80,7
Пластиналар	2	1,1
Жами:	171	100

Қизилолма 2 топилмажойидан йиғиб олинган нуклеуслар орасида гардишсимон, бирикки ва кўп зарб майдонли ҳамда атипик нуклеуслар аниқланган (**3-жадвал**). Тош индустрияда леваллуа типдаги ўзақлар учрамайди. Бирламчи ишлов бериш натижасида олинган йўнилғилар жами 140 дона бўлиб, учириндилар 138 дона, пластиналар эса бор йўғи 2 донани ташкил этади (Анисюткин, Исламов, Крахмаль, Сайфуллаев, Хушваков, 1995а). Жадвалдан кўриниб турибдики, тош индустриянинг катта фоизи йўнилғилардан иборат. Тош буюмларнинг аксарияти маҳаллий кремнийлашган жинслардан ишланган.

Йўнилғилар орасида кичик ҳажмдаги учириндилар фоиз жиҳатдан устун. Тўпланда йирик ва ўрта ҳажмдаги учириндилар сон жиҳатдан кам. Фикримизча, бунинг сабаби хомашё билан боғлиқ. Чунки палеолит даврида тош синдириш (чақмоқлаш) технологиясининг такомиллашиши, тараққий этиши ибтидоий устанинг маҳорати ва хомашёнинг сифати билан боғлиқ бўлган. Масалан, сифатли хомашёдан (кремний, обсидиан, халцедон ва б.) учиринди ва пластиналар чақмоқлаб олиш ибтидоий устадан катта маҳорат талаб этмаган. Бироқ сифати пастроқ бўлган хомашёдан (чақмоқлашган оҳақтош, қайроқтош, қумтош, кварцит, кварц ва б.) йўнилғилар синдириб олиш ва унга иккиламчи ишлов бериб бирор типдаги қуролни яшаш ғоят мураккаб бўлган. Шу сабабли ҳам, фикримизча Қизилолма 2 йўнилғиларининг аксарияти кичик ҳажмдаги учириндилардан таркиб топган (Омонов, 2022).

4-жадвал. Қизилолма 2 ёдгорлиги тош қуролларининг тип-варақаси (Н.К. Анисюткин бўйича)

Тип	Сони	%
Бифас	3	4,4
Баргсимон бифас	1	
Оддий бифас	2	
Бифас-лиманд	1	1,4
Чоппер ва чоппинг	9	13,2
Иш қирраси тўғри йўналган чоппер	1	1,4
Тиғсимон чоппер	1	1,4
Оддий чоппинглар	2	3
Оддий чопперлар	5	7,3
Ўзаксимон (нуклеуссимон) қурол	1	1,4
Йирик ҳажмдаги тиғ (пик)	1	2,9
Қирғичлар	29	42,6
Уйиб-кертиб ишланган қуроллар (клектон техникасига хос)	7	10,4

Тишсимон қуроллар	19	24,5
Композит қуроллар	8	11,9
Тейяк типигаги тиглар	5	7,3
Рабо (қалин қирғич)	1	1,4
Қирғиччалар (типик)	2	2,9
Кесгич (атипик)	1	1,4
Тешгич	1	1,4
Жами	88	100

Қизилолма 2 ёдгорлигининг тош индустриясида илк палеолит даврига хос; бифаслар, унифаслар, чоппер ва чоппинглар, йирик қирғичлар ва комбинациялашган қуроллар мавжуд (**4-жадвал**). Тўпламнинг тош қуроллари турли ҳажмдаги учириндилардан ишланган. Иккиламчи ишланган тош буюмлар орасида илк палеолит даврининг турли маданиятларига хос (олдувой, ашел ва б.) бўлган 16 дона энг сара тош қуроллар мавжуд. Булар ўзаксимон (нуклеус) шаклдаги қуроллар яъни бифаслар (тош пичоқлар), унифаслар, чоппер ва чоппинглар (галкали қуроллар) ҳамда йирик қирғичлар ҳисобланади (**4-жадвал**). Қуйида ушбу тош қуроллар тавсифига батафсил тўхталиб ўтамиз.

Иш қирраси тўғри бўлган 1 дона чоппер - вулканик жинсдан қора-кулрамтир (эффузифдан) ишланган. Қолган тош қуроллар эса турли рангдаги, сифати пастроқ бўлган чакмоқтошлардан ишланган. Тўпламда кулрангли чакмоқтошдан ишланган бир дона чоппер мавжуд бўлиб, морфологик жиҳатдан тигга ўхшаш. Чопперларнинг барчасини йирик тош қуроллар сифатида ҳисоблаймиз, чунки ҳажми йирик ва узун яъни, 73 мм дан (яъни, 7 см) - 103 мм (10 см) мм гача келади. Ушбу қуролларнинг ҳажми катта бўлсада, ён томонларининг иш қиррасига юмшоқ жисм (эҳтимол органик ушатғич: суяк ва ёғоч) билан ишлов берилган. Тўпламда икки томонига ишлов берилган чоппинг ва чопперлар 7 дона (**4-жадвал**). Уларнинг орасида 2 дона чоппинг ва 5 дона чопперлар мавжуд. Чоппинглар ҳам йирик ҳажмда (10 см) бўлиб, ҳар бирининг икки томонига ишлов берилган (ретушланган) ва иш қирраси хосил қилинган. Аҳамиятлиси ушбу чоппингларда ретуш излари сақланган. Беш дона чоппернинг ҳам икки томонига ишлов берилган, бироқ чоппинг сингари ёрқин эмас. Тўпламда бифассимон қуроллар 3 дона бўлиб, уларнинг орасида катта учириндидан тайёрланган бир дона баргсимон шаклдаги бифас мавжуд (**4-жадвал**). Қуролга яхши ишлов берилган, тутқич қисмигача икки томонлама иш қирралари мавжуд. Қолган 2 дона бифас ўрта ҳажмдаги қурол ҳисобланиб, иш қиррасидан кичик йунилғи излари сақланган (Анисюткин, Исламов, Крахмаль, Сайфуллаев, Хушваков, 1995а).

Ушбу қатламдан олинган материаллар орасида биттадан баргсимон ҳамда лиманд типигаги бифаслар мавжуд. Бу тош буюмлар Қўлбулоқнинг ашелга оид деб топилган материаллари билан ўхшашликларга эга.

Ёдгорлик тош индустриясининг тип-варақидан кўриниб турибтики, тош қуроллар орасида қирғичлар талайгина (29 дона). Ушбу қирғичларнинг аналогиялари бошқа минтақадаги илк палеолит даврига оид ёдгорликлардан ҳам топилган (Анисюткин, Исламов, Крахмаль, Сайфуллаев, Хушваков, 1995а). Масалан, Селунгур технокомплексида, Қўлбулоқнинг қуйи қатламларида, Н.К.Анисюткин тадқиқ этган Европадаги бир қатор манзилгоҳларда кўплаб учрайди, морфологик жиҳатдан ушбу қирғичлар Клектон-он-Си ҳамда Кавказорти худудидаги Кударо 1 ғорининг 5-маданий қатлампидан ҳам аниқланган. Қизилолма 2 ёдгорлигининг қадимийлигини аниқлашда Қўлбулоқнинг 31-26 қатлами материаллари таҳлилидан келиб чиқиб таққосланган (Анисюткин и др., 1995а, 1995б).

Селунгур макони ва Қўлбулоқ топилмажойининг илк палеолитга оид тўпламларида бўлгани каби Қизилолма 2 устахонасининг қуйи қатлами тош қуроллари орасида ҳам асосий ўринни тишсимон элементлар эгаллайди. Тилга олинган комплекслар сингари Қизилолма 2 да ҳам галкали қуроллар билан бифаслар биргаликда учрайди. Аммо ёдгорликдан бир дона икки учли (тиғли) бифас-лиманднинг топилиши Оҳангаронда Қўлбулоқдан кейинги иккинчи

топилма ҳисобланади, негаки бундай турдаги бифас-лиманд Кўлбулоқнинг қуйи қатламларидан ҳам топилган.

2007 йилдан бошлаб Қизилолма 2 топилмажойи Ўзбекистон-Россия халқаро экспедицияси томонидан ўрганилди ва бу ерда ўрта ҳамда сўнгги палеолит даврларига оид қатламлар мавжуд, деб топилди. Бироқ, 1994-1995 йилларда Ўзбекистон-Россия халқаро экспедицияси (Ў.Исломов, Н.К.Анисюткин, Б.Қ.Сайфуллаев ва Н.О.Хушвақов) томонидан топилган бу ердаги неоген қатлам устида ётувчи, қизғиш тусга кириб қолган 20 см лик маданий қатлам ва ундаги топилмалар инobatга олинмади. Фикримизча, бу ерда илк палеолит даврига оид маданий қолдиқларнинг мавжудлиги шубҳасиз.

Тошсой. Оҳангарон водийсининг илк палеолитга оид яна бир қизиқарли топилмажойи Тошсой бўлиб, у Кўлбулоқдан 1,5 км шимолроқда, Ангрен дарёсининг ўнг ирмоғи ҳисобланган Тошсойдан 250 метр ғарброқда жойлашган (Исламов, Крахмаль, Анисюткин, 1995). Мазкур топилмажой қадимги юқори террасада жойлашган бўлиб, ундан илк палеолит даврига хос бўлган меҳнат қуролилари топилган. Буларга: чопперлар, ўйиб-кертиб ишланган қуролилар ҳамда клетон типидagi учириндиларни мисол келтириш мумкин. Ёдгорлик тош буюмлари орасида илк палеолит даврига хос галкали қуролилар ҳам мавжуд. Тош индустриясининг асосий хомашёси сифатида яшмасимон, малларанг ҳамда кулрангли чакмоқтошдан фойдаланилган.

Тош буюмларининг таркибига кўра Тошсой топилмажойи материаллари Оҳангарон водийсининг бошқа комплексларидан фарқ қилади. Негаки, унда бифаслар учрамайди. Топилган материаллар асосан илк палеолит даврини характерловчи галкали ва клетон типидagi ва бошқа чопқувчи қуролилардан таркиб топган.

Оҳангарон водийсининг илк палеолитга оид қизиқарли топилмажойларидан яна бири **Жарсой 2** бўлиб, у 1994 йилда Ўзбекистон-Россия халқаро экспедицияси томонидан топиб ўрганилган. Ёдгорлик Жарсойнинг юқори қисмида, Кўлбулоқдан 1 км масофада жойлашган (Анисюткин, Исламов, Крахмаль, Сайфуллаев, Хушвақов, 1995а; Омонов, 2013). Топилмажойдан илк палеолит даврига оид бир неча ўнлаб тош буюмлар йиғиб олинган ва улар асосан яшмадан ишланган. Улар орасида кўпол бифаслар, кливерлар ҳамда ретушланган учириндилар мавжуд.

Хулоса:

Юқорида Оҳангарон ҳудудидаги илк палеолит даврига оид технокомплекслар тош индустрияларининг техник-типологик хусусиятларига батафсил тўхталдик. Тошсой материаллари гарчи кам сонли бўлса-да, унда асосан қайроқтошли маданиятни характерловчи тош қуролилар (чопперлар) учрайди. Кўлбулоқ қуйи қатламлари, Қизилолма 2, Жарсой 2 топилмажойи материалларида эса илк палеолит даврининг турли маданиятларига (ашел, қайроқтошли) хос белгиловчи тош қуролилар мавжуд. Демак, тошга ишлов беришнинг белгиловчи анъаналарига кўра, қайд қилинган ҳудудда илк палеолитнинг икки хил маданий бирлиги ҳукм сурган дейиш мумкин. Улардан биринчиси ва асосийси, галкали маданий хусусиятлар (чоппер ва чоппинглар) билан бифаслар ишлаб чиқариш анъанасининг қорушувидан ҳосил бўлган бўлса (Кўлбулоқ, Қизилолма 2, Жарсой), иккинчиси (Тошсой) - соф галкали қуролилар ишлаб чиқариш анъаналарини сақлаб қолган ёдгорликлар қаторига киритилиши мумкин.

Мазкур технокомплексларнинг даври масаласи мунозарали. Бироқ тош индустрияларнинг қиёсий таҳлили ва аналогияларидан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, ушбу технокомплекслар илк палеолит даврининг иккинчи ярмига оид ёдгорликлар ҳисобланади. Қайд қилинган тош индустрияларнинг бирортасида леваллуа техникаси йўқ. Эҳтимол, илк палеолит даврининг охирида ушбу ҳудудларга леваллуа тошларни чакмоқлаш техникасини ўзлаштирган қадимги жамоаларнинг миграция жараёнлари рўй берган. Бироқ тош индустрияларнинг таҳлилидан келиб чиқсак, Оҳангарон ҳудудининг антропоген ўзлаштирилиши анча олдин (илк палеолит даврининг ўрта ёки иккинчи ярмида) бошланган. Чунки ушбу ҳудудда тош даврининг илк маданиятларига (қайроқтошли, ашел,

микок) хос тошга ишлов бериш технологиясидан хабардор қадимги жамоалар истиқомат қилишган.

Фикримизча, Кўлбулоқ куйи қатламларининг материаллари Қизилолма тош индустриясидан ҳам қадимийроқ. Юқорида қайд этганимиздек, Кўлбулоқнинг (31-26 қатламлари) тош буюмларига таққослаш асосида, Қизилолма 2 технокомплексининг қадимийлиги аниқланган. Профессор Н.К. Анисюткиннинг фикрича, Қизилолма 2 тош индустриясига ўхшаш технокомплекслар Евроосиёнинг бошқа минтақаларида 250 минг йиллар билан саналанган.

1-расм. Охангарон водийсидаги илк палеолит даври ёдгорликларининг жойлашуви (мазкур топилмажойлар бир-бирига жуда яқин (радиуси 1-1,5 км) масофада жойлашган).

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Анисюткин Н.К., Исламов У.И., Крахмаль К.А., Сайфуллаев Б.К., Хушваков Н.О. (1995 а). Новые исследования палеолита в Ахангаране (Узбекистан). Санкт-Петербург. - 40 с. (Anisyutkin N.K., Islamov U.I., Krakhmal K.A., Sayfullaev B.K., Khushvaktov N.O. (1995) New studies of the Paleolithic in Akhangaran (Uzbekistan). St. Petersburg. – P. 40.)
2. Анисюткин Н.К., Исламов У.И., Крахмаль К.А., Сайфуллаев Б.К., Хушваков Н.О. (1995б). Предварительные исследования долины реки Ахангаран за 1994 г. Санкт-Петербург. – С. 16-18. (Anisyutkin N.K., Islamov U.I., Krakhmal K.A., Saifullaev B.K., Khushvaktov N.O. (1995b). Preliminary studies of the Akhangaran River valley for 1994. St. Peterburg. – P. 16-18.)
3. Анисюткин Н.К., Исламов У.И., Крахмаль К.А., Сайфуллаев Б., Хушваков Н.О. (1996). Раскопки стоянки Кульбулак в 1995 г. Новые археологические открытия и изучение культурной трансформации. – СПб. – С. 63-65. (Anisyutkin N.K., Islamov U.I., Krakhmal K.A., Sayfullaev B., Khushvaktov N.O. (1996). Excavations of the Kulbulak site in 1995. New archaeological discoveries and the study of cultural transformation. – St. Petersburg. – P 63-65.)

4. Исламов У.И., Анисюткин Н.К., Крахмаль К.А. (1994). Древнепалеолитический памятник Кызылалма // ОНУ. № 9-10. Ташкент. – С. 53-54. (Islamov U.I., Anisyutkin N.K., Krakhmal K.A. (1994). Ancient Paleolithic monument Kuzylalma // ONU. No. 9-10. Tashkent. – P. 53-54.)
5. Исламов У.И., Крахмаль К.А., Анисюткин Н.К. (1995). Ташсай-новый древнепалеолитический памятник Узбекистана // ОНУ, №1-2-3. Ташкент. – С. 47-48. (Islamov U.I., Krakhmal K.A., Anisyutkin N.K. (1995). Tashsay is a new ancient Paleolithic monument of Uzbekistan // ONU, No. 1-2-3. Tashkent. – P. 47-48.)
6. Касымов М.Р. (1967). Памятники каменного века в долине Ангрена // ОНУ, №2. Ташкент. – С. 57-58. (Kasymov M.R. (1967). Monuments of the Stone Age in the Angren Valley // ONU, No. 2. Tashkent. – P. 57-58.)
7. Касымов М.Р. (1972а). Культуры и варианты палеолита Узбекистана // Каменный век Средней Азии и Казахстана. Ташкент. – С. 16. (Kasymov M.R. (1972а). Cultures and variants of the Paleolithic of Uzbekistan // Stone Age of Central Asia and Kazakhstan. Tashkent. – P. 16.)
8. Касымов М.Р. (1972б). Многослойная палеолитическая стоянка Кульбулак в Узбекистане // МИА, № 185. Москва. – С. 31. (Kasymov M.R. (1972б). Multilayer Paleolithic site of Kulbulak in Uzbekistan // MIA, No. 185. Moscow. – P. 31.)
9. Касымов М.Р. (1972в). Кремнеобрабатывающие мастерские и шахты каменного века Средней Азии. Ташкент. – С. 31. (Kasymov M.R. (1972в). Flint-working workshops and mines of the Stone Age of Central Asia. Tashkent. – P. 31.)
10. Касымов М.Р., Годин М.Х. (1984). Важнейшие результаты исследований многослойной стоянки Кульбулак // ИМКУ, вып. 19. Ташкент. – С. 3-18. (Kasymov M.R., Godin M.Kh. (1984). The most important results of studies of the multi-layer site of Kulbulak // IMKU, vol. 19. Tashkent. – P. 3-18.)
11. Касымов М.Р. (1990а). Проблемы палеолита Средней Азии и Южного Казахстана. Автореф. дисс. докт. ист. наук. Новосибирск. – 47 с. (Kasymov M.R. (1990). Paleolithic problems of Central Asia and South Kazakhstan. ABSTRACT of thesis. diss. doct. ist. sciences. Novosibirsk. – P. 13.)
12. Касымов М.Р. (1990б). О проблемах изучения палеолита на территории Средней Азии и Южного Казахстана // ОНУ, № 9, Ташкент. – С. 22. (Kasymov M.R. (1990б). On the problems of studying the Paleolithic in the territory of Central Asia and Southern Kazakhstan // ONU, No. 9, Tashkent. – P. 22.)
13. Касымов М.Р., Годин М.Х., Худайбердыев Т.Н. (1992). Домустьерские культуры на территории Узбекистана // Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной, Восточной Азии и Америки. Новосибирск. – С. 18-20. (Kasymov M.R., Godin M.Kh., Khudaiberdyev T.N. (1992). Pre-Mousterian cultures on the territory of Uzbekistan // Chronostratigraphy of the Paleolithic of North, Central, East Asia and America. Novosibirsk. – P. 18-20.)
14. Омонов А.М. (2013). Кўлбулоқ ва унинг атрофидаги палеолит даври ёдгорликларининг ўрганилиши // Ўзбекистон археологияси, №1 (6). Самарканд. 94-101-бетлар. (Omonov A.M. (2013). Study of Paleolithic monuments in Kulbulak and its surroundings // Archeology of Uzbekistan, No. 1 (6). Samarkand. Pages 94-101.)
15. Омонов А.М. (2022). Қизилолма 2 – илк палеолит даври ёдгорлигининг тош индустрияси ва маданий-даврий хусусиятлари // Марказий Осиё цивилизацияси тизимида Ўзбекистон тарихи ва маданияти мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари. Қарши. 83-88-бетлар. (Omonov A.M. (2022). Kizilolma 2 - the stone industry and cultural-period features of the monument of the Early Paleolithic period // Proceedings of the international scientific-practical conference on the history and culture of Uzbekistan in the system of Central Asian civilization. Karshi. Pages 83-88.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000